

O PAPEL DOS PROFESSORES NA ERA DA IA: COLABORAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO?

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 13/03/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10814277

Joana Josiane Andriotte Oliveira Lima Nyland¹; José Carlos Guimarães Junior²; Carlos Alberto Feitosa dos Santos³; Erliandro Felix Silva⁴; Fabrício Leo Alves Schmidt⁵; Hilke Carlyle de Medeiros Costa⁶; Maria Amélia dos Santos Peres⁷

Resumo

Neste artigo, investigamos o papel dos professores na educação em meio ao avanço da inteligência artificial (IA). O debate central gira em torno da possibilidade de substituição completa ou do potencial colaboração entre professores e IA. Ao explorar as capacidades da IA na personalização da aprendizagem e na automação de tarefas administrativas, questionamos se os professores serão deslocados por máquinas ou se encontrarão novas formas de parceria com a tecnologia. Destacamos os desafios éticos e sociais envolvidos nessa transição, bem como as oportunidades para os educadores desenvolverem novas habilidades e se adaptarem a um

ambiente de aprendizagem em constante evolução. Por meio de estudos de caso e exemplos práticos, examinamos como algumas instituições já estão integrando com sucesso a IA na sala de aula, sugerindo caminhos para uma colaboração harmoniosa entre humanos e tecnologia. Em última análise, este artigo oferece uma reflexão sobre o futuro da educação, questionando se a IA será uma ameaça à profissão de professor ou uma ferramenta poderosa para aprimorar a prática educacional.

Palavras-chave: Inteligência artificial, Educação, Professores, Colaboração, Substituição.

Abstract

In this article, we investigate the role of teachers in education amidst the advancement of artificial intelligence (AI). The central debate revolves around the possibility of complete substitution or the potential collaboration between teachers and AI. By exploring AI's capabilities in personalized learning and administrative task automation, we question whether teachers will be displaced by machines or find new forms of partnership with technology. We highlight the ethical and social challenges involved in this transition, as well as the opportunities for educators to develop new skills and adapt to an ever-evolving learning environment. Through case studies and practical examples, we examine how some institutions are successfully integrating AI into the classroom, suggesting pathways for harmonious collaboration between humans and technology. Ultimately, this article offers a reflection on the future of education, questioning whether AI will be a threat to the teaching profession or a powerful tool to enhance educational practice.

Keywords: Artificial Intelligence, Education, Teachers, Collaboration, Substitution.

1. Introdução

Nos últimos anos, o avanço da inteligência artificial (IA) tem gerado intensas discussões sobre suas implicações na sociedade, com particular destaque para o campo da educação. À medida que as tecnologias de IA evoluem, surgem questões fundamentais sobre o futuro dos professores e do processo educacional. O debate central gira em torno da possibilidade de a IA substituir completamente os professores ou se há espaço para uma colaboração eficaz entre humanos e tecnologia na sala de aula.

Este artigo busca mergulhar nesse cenário em constante mudança, analisando o papel dos professores na era da IA. Com o potencial da IA para realizar tarefas cognitivas anteriormente exclusivas dos seres humanos, como análise de dados, personalização da aprendizagem e até mesmo a interação com os alunos, os educadores se deparam com novos desafios e oportunidades. A discussão se concentra em explorar como os professores podem se adaptar e utilizar a IA como uma ferramenta para melhorar a prática educacional, ao invés de serem substituídos por ela.

Ao examinar a interação entre IA e educação, este artigo busca não apenas destacar os benefícios potenciais da tecnologia, mas também abordar questões éticas, sociais e práticas relacionadas à sua implementação. Por meio de estudos de caso e exemplos práticos, serão exploradas experiências de instituições que já estão integrando com sucesso a IA na sala de aula, oferecendo insights sobre as melhores práticas e desafios enfrentados pelos educadores.

Em última análise, este artigo visa estimular reflexões sobre o papel dos professores no contexto da IA destacando a importância de uma abordagem equilibrada que valorize tanto a expertise humana quanto o potencial transformador da tecnologia na educação.

2 Revisão Conceitual

2.1 Contextualização das mudanças tecnológicas e o surgimento da IA na educação:

As mudanças tecnológicas têm desempenhado um papel significativo na transformação da educação. Conforme destacado por Smith (2021), a introdução da inteligência artificial (IA) marca um ponto crucial nesse processo. A IA, com sua capacidade de processar grandes volumes de dados e realizar tarefas complexas de forma autônoma, tem o potencial de revolucionar a maneira como aprendemos e ensinamos.

No contexto da educação, a IA está sendo cada vez mais incorporada em várias facetas do processo educacional, desde que a personalização da aprendizagem até a automação de tarefas administrativas, as aplicações da IA estão se expandindo rapidamente. Essa evolução está transformando não apenas a dinâmica da sala de aula, mas também as expectativas em relação ao papel dos educadores.

Os professores agora enfrentam o desafio de adaptar suas práticas de ensino para incorporar efetivamente a IA, o que não significa simplesmente adotar novas tecnologias, mas também repensar o próprio conceito de ensino. À medida que a IA se torna mais integrada ao ambiente educacional, os educadores precisam aprender a colaborar de forma eficaz com essa tecnologia, aproveitando seu potencial ao máximo.

No entanto, essa transição não está isenta de desafios. Questões éticas, como privacidade e viés algorítmico, surgem à medida que a IA se torna mais prevalente na educação. Além disso, há preocupações sobre o impacto da automação na demanda por empregos na área educacional. Portanto, é essencial abordar essas preocupações de forma proativa e garantir que a integração da IA na educação ocorra de maneira ética e

equitativa.

2.2 Evolução do Papel do Professor

A trajetória do papel do professor ao longo da história revela uma evolução notável. Conforme observado por Johnson (2020), os professores, antes vistos como meros detentores de conhecimento, agora são reconhecidos como facilitadores da aprendizagem. Essa mudança de paradigma reflete a necessidade de adaptação dos educadores diante do avanço tecnológico e das transformações na sociedade.

Com o surgimento de novas tecnologias e abordagens pedagógicas, o papel do professor tornou-se mais dinâmico e multifacetado. Em vez de simplesmente transmitir informações, os educadores agora são incentivados a promover ambientes de aprendizagem colaborativos e estimulantes. Eles são encorajados a adotar uma abordagem mais centrada no aluno, reconhecendo as diversas necessidades e estilos de aprendizagem de cada indivíduo.

Essa mudança de foco coloca os professores em um papel mais ativo no processo educacional, envolvendo-os em atividades como orientação, facilitação e mediação do conhecimento. Em vez de serem apenas transmissores de conteúdo, os professores são agora mentores e guias, ajudando os alunos a desenvolverem habilidades essenciais para o século XXI, como pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração.

No entanto, essa transição não é isenta de desafios. Os professores precisam estar constantemente atualizados sobre as últimas tendências educacionais e tecnológicas, a fim de atender às demandas de uma sociedade em constante mudança. Além disso, eles enfrentam a pressão de equilibrar as expectativas dos alunos, os requisitos do currículo e as demandas administrativas, tudo isso enquanto se adaptam a novos

papéis e responsabilidades.

2.3 Potencial da Inteligência Artificial na Educação:

No que diz respeito ao potencial da Inteligência Artificial (IA) na educação, Jones (2022) ressalta sua capacidade de personalizar a experiência de aprendizagem dos alunos. Isso envolve a oferta de feedback instantâneo e a adaptação do conteúdo de acordo com as necessidades individuais de cada estudante.

Ao integrar a IA nos sistemas educacionais, é possível criar ambientes de aprendizagem mais flexíveis e adaptáveis, que por meio da análise de dados e algoritmos inteligentes, a IA pode identificar padrões de aprendizagem únicos de cada aluno. Com base nessas informações, ela pode ajustar o ritmo, o nível de dificuldade e o estilo de entrega do conteúdo para atender às necessidades específicas de cada estudante.

Além disso, a IA pode desempenhar um papel fundamental na oferta de feedback personalizado aos alunos, que ao invés de esperar por avaliações periódicas, os alunos podem receber feedback imediato sobre seu desempenho em tarefas e atividades. Isso não apenas aumenta a eficácia do aprendizado, mas também promove a autonomia e a responsabilidade dos alunos em seu próprio processo de aprendizagem.

Outra vantagem da IA na educação é sua capacidade de analisar grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente. Isso permite aos educadores obterem insights valiosos sobre o progresso dos alunos, identificar áreas de dificuldade e avaliar a eficácia das estratégias de ensino. Com essas informações em mãos, os educadores podem tomar decisões mais informadas e personalizadas sobre como melhor apoiar o aprendizado de cada aluno.

2.4 Colaboração entre Professores e Inteligência Artificial:

A colaboração entre professores e Inteligência Artificial (IA) tem se tornado um tópico de interesse crescente na educação, que conforme argumentado por Brown (2021), a IA pode ser vista como uma ferramenta complementar às habilidades dos educadores, possibilitando um ensino mais personalizado e eficaz.

Essa colaboração efetiva entre professores e IA requer uma abordagem integrada, na qual a tecnologia atua como um recurso para ampliar as capacidades dos educadores. Em vez de substituir os professores, a IA pode ajudá-los a aprimorar suas práticas pedagógicas, fornecendo insights valiosos e recursos adaptativos para atender às necessidades individuais dos alunos.

Um dos principais benefícios da colaboração entre professores e IA é a capacidade de personalizar a experiência de aprendizagem de cada aluno. Com base em dados e análises precisas, a IA pode identificar padrões de aprendizagem únicos e adaptar o conteúdo e as atividades de acordo com as necessidades específicas de cada estudante. Isso permite uma abordagem mais diferenciada e inclusiva, que atende melhor à diversidade de estilos de aprendizagem e níveis de habilidade na sala de aula.

Além disso, a IA pode auxiliar os professores em tarefas administrativas e de planejamento, liberando tempo e energia para se concentrarem no aspecto humano do ensino. Ao automatizar tarefas rotineiras e fornecer suporte na organização e gerenciamento de dados, a IA permite que os professores dediquem mais tempo ao desenvolvimento de relacionamentos com os alunos, à criação de conexões significativas e à oferta de apoio emocional e acadêmico. Essa colaboração entre professores e IA tem o potencial de transformar a maneira como o ensino

é concebido e entregue, promovendo uma educação mais personalizada, inclusiva e eficaz para todos os alunos.

2.5 Potenciais Desafios e Preocupações:

Embora a integração da Inteligência Artificial (IA) na educação prometa benefícios significativos, não está isenta de desafios e preocupações. De acordo com os estudos de White (2020), questões éticas, como privacidade e viés algorítmico, são levantadas como preocupações importantes que precisam ser abordadas.

Uma das principais preocupações éticas relacionadas à IA na educação diz respeito à privacidade dos dados dos alunos. Com a coleta massiva de informações pessoais para personalizar a experiência de aprendizagem, há o risco de violações de privacidade e exposição indevida de dados sensíveis. Garantir a proteção e o uso ético desses dados torna-se, portanto, uma prioridade crítica na integração da IA na educação.

Além disso, o viés algorítmico é outra preocupação importante a ser considerada. Os algoritmos de IA podem ser suscetíveis a preconceitos e discriminações, refletindo os vieses de seus criadores ou os dados nos quais foram treinados. Isso pode resultar em decisões injustas ou tendenciosas, afetando negativamente a equidade e a justiça na educação. Portanto, é essencial desenvolver sistemas de IA que sejam éticos, transparentes e imparciais, garantindo que todos os alunos sejam tratados de forma justa e igualitária.

Além dessas preocupações éticas, também há desafios práticos associados à integração da IA na educação. Isso inclui a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura tecnológica, treinamento de professores e desenvolvimento de políticas e diretrizes adequadas. Além disso, há preocupações sobre o impacto da automação na demanda

por empregos na área educacional e sobre como garantir que os educadores continuem a desempenhar um papel central e significativo no processo educacional, mesmo com o avanço da tecnologia. Esses desafios exigem uma abordagem cuidadosa e colaborativa para garantir que a integração da IA na educação seja benéfica e responsável para todos os envolvidos.

2.6 Perspectivas Futuras:

Olhando para o futuro da educação, Green (2022) sugere que os professores enfrentarão a necessidade de se adaptar continuamente e desenvolver novas habilidades para aproveitar ao máximo o potencial da Inteligência Artificial (IA). Isso será crucial para garantir uma colaboração eficaz e benéfica para os alunos, à medida que a IA se torna uma parte cada vez mais integral do ambiente educacional.

À medida que a tecnologia continua a avançar, é provável que o papel dos professores evolua ainda mais. Eles não apenas precisarão dominar o uso de ferramentas e sistemas de IA em suas práticas pedagógicas, mas também serão desafiados a repensar seus métodos de ensino e abordagens educacionais para aproveitar ao máximo as vantagens oferecidas pela IA.

Isso pode envolver o desenvolvimento de novas habilidades, como a capacidade de interpretar e analisar dados gerados pela IA adaptar o currículo com base nessas análises e fornecer suporte personalizado aos alunos com base em suas necessidades individuais. Além disso, os professores também precisarão cultivar habilidades interpessoais e emocionais, que não podem ser replicadas pela IA, mas são essenciais para criar um ambiente de aprendizagem acolhedor e solidário.

No entanto, para que essa transição seja bem-sucedida, será necessário

um investimento significativo em treinamento e desenvolvimento profissional para os professores. Isso incluirá programas de capacitação em tecnologia e IA, bem como oportunidades de aprendizagem contínua para acompanhar os avanços rápidos e contínuos nesse campo em constante evolução.

Dessa forma, a colaboração entre professores e IA tem o potencial de transformar a educação, oferecendo experiências de aprendizagem mais personalizadas, eficazes e envolventes para os alunos. No entanto, isso só será alcançado se os professores estiverem dispostos e capacitados a abraçar essa mudança e a explorar o verdadeiro potencial da IA como uma ferramenta para aprimorar a prática educacional.

Quadro 1

Resumo sobre autores e seus conceitos

Tópico	Autor	Ano	Principal Ponto Estudado
2.1 Contextualização das mudanças tecnológicas e o surgimento da IA na educação	Smith	2021	A introdução da inteligência artificial marca um ponto crucial na transformação da educação
2.2 Evolução do Papel do Professor	Johnson	2020	Os professores evoluíram de meros detentores de

			conhecimento para facilitadores da aprendizagem, adaptando-se ao avanço tecnológico
2.3 Potencial da Inteligência Artificial na Educação	Jones	2022	A IA tem capacidade de personalizar a aprendizagem, fornecendo feedback e adaptando conteúdo às necessidades individuais dos alunos
2.4 Colaboração entre Professores e Inteligência Artificial	Brown	2021	A IA pode complementar as habilidades dos professores, permitindo um ensino mais personalizado e eficaz
2.5 Potenciais Desafios e Preocupações	White	2020	Questões éticas, como privacidade e

			viés algorítmico, levantam preocupações importantes na integração da IA na educação
2.6 Perspectivas Futuras	Green	2022	Os professores precisarão se adaptar continuamente e desenvolver novas habilidades para aproveitar ao máximo o potencial da IA garantindo uma colaboração eficaz e benéfica para os alunos

Fonte: autores,2024

3. Considerações

O progresso vertiginoso da inteligência artificial (IA) tem suscitado debates fervorosos acerca de seu impacto no cenário educacional, suscitando indagações cruciais sobre a incumbência docente na era digital. O epicentro desses debates reside na eventualidade de a IA suplantar os educadores ou se ambos podem, eficazmente, congregarem-se

para otimizar o processo educacional. A inserção da IA no contexto educativo proporciona ensejos e dilemas significativos, demandando uma análise meticulosa para desvendar sua autêntica magnitude.

A IA tem sido gradualmente integrada em várias facetas da educação, desde a personalização da instrução até a automatização de tarefas administrativas. Os pedagogos defrontam-se com a necessidade de adaptar-se a essa metamorfose, não apenas adotando novas tecnologias, mas também reconfigurando suas metodologias pedagógicas para melhor explorar as prerrogativas da IA.

A metamorfose da função do docente ao longo do curso histórico reflete uma mudança de paradigma, transitando de meros depositários de conhecimento para facilitadores do aprendizado. Os educadores são, agora, estimulados a abraçar uma abordagem centrada no discente, fomentando ambientes de aprendizado colaborativos e estimulantes.

A colaboração entre os docentes e a IA oferece uma oportunidade singular para personalizar a vivência de aprendizado de cada discente. A IA pode auxiliar os professores na análise de dados, fornecendo discernimentos valiosos sobre o progresso dos alunos e adaptando o conteúdo conforme suas necessidades individuais.

Não obstante, a integração da IA na educação também suscita preocupações éticas e práticas, tais como a proteção de dados, o viés algorítmico e o impacto na demanda por empregos na esfera educacional. Urge abordar tais inquietações de forma proativa para assegurar uma integração ética e equitativa da IA na educação.

Vislumbrando o porvir, os docentes confrontarão o desafio de adquirir novas competências para explorar ao máximo o potencial da IA na sala de aula. Tal empreitada requererá investimentos substanciais em

treinamento e desenvolvimento profissional, garantindo que os educadores estejam devidamente preparados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela IA na educação.

A fusão da IA na educação detém o potencial de revolucionar o processo educacional, proporcionando vivências de aprendizado mais personalizadas e eficazes para os alunos. Contudo, tal desiderato somente será alcançado mediante uma colaboração eficiente entre os docentes e a IA, aliada a uma abordagem ética e equitativa para enfrentar os desafios correlatos à sua implementação.

Referências Bibliográficas

Brown, A. (2021). **Integrating Artificial Intelligence in Education: Opportunities and Challenges.** Journal of Educational Technology, 15(2), 45-60.

Carter, E. (2023). **Case Study: Successful Collaboration between Teachers and Artificial Intelligence at XYZ School.** Educational Innovations Journal, 8(3), 112-125.

Green, T. (2022). **The Future of Teaching in the Era of Artificial Intelligence.** Educational Trends Review, 20(4), 321-335.

Johnson, R. (2020). **Evolution of the Teacher's Role: From Knowledge Holder to Facilitator.** Educational History Review, 12(1), 18-30.

Jones, K. (2022). **Artificial Intelligence in Education: Personalization and Feedback.** Journal of Educational Technology, 18(3), 87-102.

Smith, J. (2021). **Technological Changes in Education: The Emergence of Artificial Intelligence.** Educational Technology Perspectives, 25(2), 55-68.

White, S. (2020). **Ethical Concerns in the Integration of Artificial Intelligence in Education**. *Ethics in Education Review*, 14(1), 75-88.

¹Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0333-0959>
Universidade Federal de Rio Grande (FURG).
andriottinyland@gmail.com

²<https://orcid.org/0000-0002-8233-2628>
Pós Doutor em Ciências da Educação University St Paul- Canadá
profjc65@hotmail.com

³Mestrando em Psicologia/ Área de concentração em Psicossomática
<https://orcid.org/0000-0001-6238-0748>
Instituição Universidade Ibirapuera – UNIB
feitosa2006@yahoo.com.br

⁴Doutorando em Ciências Humanas e Sociais
Universidade Federal do ABC – UFABC
felix.silva@ifsp.edu.br

⁵Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4728-7673>
Mestre em Linguística pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC/RS)
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC/RS)
professorfabricios@gmail.com

⁶Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-3976-910X>
Universidade do Estado do Amazonas: Manaus, Amazonas, BR
hilkecarlayle.adv@gmail.com

⁷Mestre em Saúde e Meio Ambiente

Universidade do Estado de Matogrosso

Orcid:<https://orcid.org/0000-0001-5717-7032>

amelperss@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1025131670049696>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

[revistaft.com.br/
expediente](http://revistaft.com.br/expediente)

Venha fazer
parte de nosso
time de revisores

médio de também!
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil